

ochish, mustaqil fikrlashga o‘rgatish va zamonaviy dunyoqarashni shakllantirishda muhim vositadir [3].

Bugungi kunda boshlang‘ich sinf o‘qituvchilari darslarni rejalashtirishda raqamli platformalardan foydalansa, dars jarayonida 10-15 daqiqalik interaktiv mashqlar joriy qilsa, bolalarni guruhlarga bo‘lib raqobatli o‘yinlarga jalb qilsa, onlayn baholash vositalarini faol qo‘llasa hamda har bir darsga intellektual yondoshsa har bir bola uchun samarali o‘quv muhitini yaratish imkonini beradi. Zamonaviy pedagogik metodlar va texnologiyalarning uyg‘unligidagi ta‘lim - bu kelajak avlod uchun mustahkam poydevordir.

Umuman olganda-matematikani raqamli texnologiyalar orqali o‘qitish nafaqat o‘qitish jarayonini osonlashtiradi, balki talabalarning fanga bo‘lgan qiziqishini ham oshiradi. Intellektual yondashuv esa bu jarayonni individual, samarali va interaktiv qilib beradi. Ta‘lim tizimida raqamli vositalar va sun‘iy intellektni to‘g‘ri va maqsadli qo‘llash orqali nafaqat bilim berish, balki har bir talaba salohiyatini yuzaga chiqarish mumkin.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR

1. N.U.Bikbaeva, R.I.Sidelnikova, G.A.Adambekova. *Boshlang‘ich sinflarda matematika o‘qitish metodikasi: Pedagogika bilim yurt. talablari va o‘rta maktab boshlang‘ich sinf o‘qituvchilari uchun metodik qo‘ll. Toshkent: O‘qituvchi, 1996.*
2. J.O‘.Tayirov - A problem-based approach to integral teaching of mathematics. *American Journal of Pedagogical and Educational Research* Volume 10, | Mar., 2023. (<https://americanjournal.org/index.php/ajper/article/view/553/492>).
3. Klekovkin G.A. O roli opornyx zadach pri realizatsii kompetentnostnogo podxoda v obuchenii matematike // Samara-2002. 106-116b.

BOSHLANG‘ICH SINFLARDA BOLALARDA IJODIY TAFAKKURNI RIVOJLANTIRISH

*Muxammadiyev Qaxramon Sodiqovish
Toshkent Fan va texnologiyalar universitetining
Pedagogika kafedراسi katta o‘qituvchisi*

Annotatsiya. Ushbu maqolada kichik boshlang‘ich sinf maktab yoshidagi bolalarning ijodiy tafakkurini rivojlantirish, ularning tasavvurini kengaytirish va boyitish jarayoni, shuningdek, bu borada ijodiy mashqlar va topshiriqlarning ahamiyati yoritilgan. Muallif ijodiy fikrlash orqali bolalarning shaxsiy, psixologik va ijtimoiy rivojlanishiga ta‘sir ko‘rsatish imkoniyatlarini tahlil qiladi.

Kalit soʻzlar: tafakkur, tasavvur, orzu, xayol, fantaziya, xotira, aqliy qobiliyat, oʻquvchi, oʻqituvchi, insho, hikoya, ijtimoiy, istiqbol, motivatsiya, reja, jamiyat, shaxs, psixologik, vazifa.

Аннотация. В статье рассматриваются вопросы развития творческого мышления у детей младшего школьного возраста, а также расширение и обогащение их воображения через использование творческих заданий и упражнений. Автор анализирует влияние творческого подхода на личностное, психологическое и социальное развитие ребёнка.

Ключевые слова: мышление, воображение, мечта, фантазия, память, умственные способности, ученик, учитель, сочинение, рассказ, социальное, будущее, мотивация, план, общество, личность, психологическое, задание.

Abstract. This article explores the development of creative thinking in primary school children, focusing on the expansion and enrichment of their imagination through creative tasks and exercises. The author analyzes how creative thinking influences the personal, psychological, and social development of children.

Keywords: thinking, imagination, dream, fantasy, memory, intellectual ability, student, teacher, essay, story, social, future, motivation, plan, society, personality, psychological, task.

Hozirgi globallashuv jarayonlari va fan-texnika sohasidagi ilgʻor tadqiqotlar ijtimoiy soha vakillarining zimmasiga shaxsning jamiyat talablari bilan uygʻun rivojlanishi va faol bilish motivatsiyasini qaror toptirish bilan bogʻliq zaruriy vazifalarni yuklaydi. Bunday sharoitlarda jamiyat ijtimoiy rivojining ilmiy asoslangan rejasini tuzib, uning ustuvor yoʻnalishlarini belgilab olish hal qiluvchi ahamiyatga ega.

Jamiyatning ijtimoiy-iqtisodiy qayta qurilishi yangi hayotiy muammolarni samarali va gʻayrioddiy hal etish qobiliyatiga ega boʻlgan ijodkor faol shaxsning shakllanishini talab etmoqda. Shu bilan bogʻliq ravishda, zamonaviy jamiyat oldida turgan muhim vazifalardan biri oʻsib kelayotgan yosh avlodning ijodiy imkoniyatlarini rivojlantirishdan iboratdir. Bu esa oʻz navbatida, barcha bilish jarayonlarining psixologik qonuniyatlarini hisobga olgan holda, taʼlim sohasini takomillashtirishni talab etadi. Tafakkur bilish jarayonining eng yuksak shaklidir. U shaxsning obyektiv voqelikdagi narsa va hodisalarni, ularning muhim xususiyatlarini, bogʻlanish hamda munosabatlarini bevosita umumlashgan holda aks ettirishdan iborat boʻlgan aqliy jarayondir. Tafakkur amaliy faoliyat asosida hissiy bilishdan boshlanadi va hissiy bilish chegarasidan tashqariga chiqadi. Inson dunyoga kelar ekan, asta-sekinlik bilan butun olamni tanib, ilgʻab boshlaydi. Bu jarayonlarning barchasi birdaniga sodir boʻlmay, balki turli xil omillar aralashuvi

natijasida yuzaga keladi. Ya’ni, insonning bilish jarayonlari, hissiy-irodaviy sohasi va tashqi o‘zgarishlar jamlanib, insonni olamga, olamni esa insonga tanitib boradi. Bola, xususan, 7-8 yoshlik davrida konkret narsa va hodisalarning ko‘rgazmali xususiyatlari va sifatlariga asoslanib, odatda, konkret kategoriyalar bilan fikr yuritadi. Shveytsariyalik psixolog J. Piajening 7-10 yoshdagi o‘quvchilar asosan konkret operatsiyalar bosqichida turadilar, degan fikriga ayrim izohlar bilan qo‘shilish mumkin. Ammo, o‘ylaymizki, kichik maktab yoshi davrining oxiriga kelib, to‘g‘ri tashkil qilingan ta’lim jarayonida o‘quvchilar keyingi bosqichga – umumlashtirish va abstraksiyalashtirish qobiliyati taraqqiyoti bilan bog‘liq bo‘lgan formal operatsiyalar bosqichiga o‘tishga qobildirlar. IV sinflarning yangi dasturlari ana shunga mo‘ljallangan bo‘lib, ularda o‘quvchilarning yangi material bilan tanishib, mustaqil mulohaza yuritishlari va xulosa chiqarishlari, faktlarni solishtirishlari, taqqoslashlari va analiz qilishlari, juz’iy hamda umumiy topishlari, oddiy qonuniyatlarni belgilashlari ko‘zda tutilgan.

Tafakkurni rivojlantirish bolalarning fantaziyasi hamda tasavvur imkoniyatlarining qay darajada keng ko‘lamli ekanligiga bog‘liq. Tasavvurning inson hayotidagi ahamiyati ko‘plab buyuk olimlar va san’atkorlar tomonidan ta’kidlab o‘tilgan. Masalan, XVIII asrning mashhur ingliz olimi J. Pristli olim va mexanikka rassomdan ko‘proq tasavvur kerak, deb alohida ta’kidlagan. Tasavvur insonga xos bo‘lgan juda muhim aqliy jarayondir.

Tasavvur yordamida inson o‘zgarishi mumkin, ilmiy kashfiyotlar qilishi va san’at asarlari yaratishi mumkin. Insoniyat taraqqiyotini va har bir shaxsning kamolotini ko‘p jihatdan ta’minlovchi aynan tasavvurdir. Axir, biror narsa yaratishdan, muhim qaror qabul qilishdan oldin, inson doimo uni o‘z xayolida tasavvurini yaratib oladi. Chunki inson biror ishni boshlashdan avval o‘z tasavvurida yakuniy natijani ko‘ra oladi, kelajakni tasavvur qila oladi, unga tayyorgarlik ko‘ra oladi.

Tasavvur fikrlash bilan chambarchas bog‘liq, shuning uchun u hayotiy taassurotlarni, olingan bilimlarni, idrok ma’lumotlarini va g‘oyalarni faol ravishda

o‘zgartirishga qodir. Umuman olganda, tasavvur inson aqliy faoliyatining barcha tomonlari – uning idroki, xotirasi, tafakkuri, his-tuyg‘ulari bilan uzviy bog‘liqdir. Tasavvurning rivojlanishi butun inson shaxsining rivojlanishi bilan uzviy bog‘liq. Kichik maktab yoshidagi o‘quvchilarning tasavvurini rivojlantiruvchi turli xil ijodiy mashqlar mavjud. Shulardan namunalar keltiramiz:

Ertaklar, hikoyalar yozish. Maktab o‘quvchilariga biron bir xarakterga ega ertak qahramoni – tirik mavjudot (masalan, balerina, teshikdan sudralib chiqqan kichkina tulki) yoki buyum (masalan, deraza, eski chamadon) o‘ylab topish taklif etiladi. O‘quvchi bu obrazda nima bo‘lishi, nima haqida gapira olishi haqida o‘ylashi kerak.

Alohida so‘zlardan hikoya tuzish. Masalan:

a) shamol, quyosh, yo‘l, qor, soylar, qushlar;

b) qiz, daraxt, qush;

v) kalit, shapka, qayiq, qorovul, ofis, yo‘l, yomg‘ir. Ushbu so‘zlardan foydalanib, izchil hikoya yoki ertak yaratish talab etiladi. Bolalar bu vazifani guruhda bajarishlari mumkin. Vazifani amalga oshirish natijalariga ko‘ra, o‘qituvchi maktab o‘quvchilarining tasavvurlarini rivojlantirish xususiyatlari haqida ma’lumot olishi mumkin. Masalan, IV sinf o‘quvchilariga “Bahor” mavzusida insho yozish topshirildi va ularga “a” bandida keltirilgan so‘zlar berildi. So‘zlar bahorning an’anaviy tavsifini taklif qildi. Ko‘p bolalar shunday yozishgan: “Bahor keldi. Quyosh allaqachon isitayotgan edi. Shamol sovuq emas, mayin. Qor allaqachon erigan va endi quvnoq oqimlar oqmoqda. Chumchuqlar ko‘lmak va soylarda cho‘milishadi. Tez orada ko‘chmanchi qushlar keladi”. Odatda, bahorning boshlanishi haqida aytilgan hamma narsa aytilgan, barcha so‘zlar ishlatilgan, ammo shaxsiy taassurot yo‘q. Bunday kompozitsiyalar tasavvurni rivojlantirishga yordam bermaydi, aksincha, muayyan markalarni yaratish va mustahkamlashga yordam beradi. Bunday “to‘g‘ri” kompozitsiya o‘qituvchida tashvish tug‘dirishi kerak, chunki bu o‘quvchining tasavvurining rivojlanmaganligini ko‘rsatadi.

Boshqa bolalarning yozuvlarida esa tasavvur ham, shaxsiy munosabat ham namoyon bo‘ldi. Masalan: “Quyosh meni uyg‘otdi. Men atrofga qaradim, atrofdagi qoraygan qorni ko‘rdim, bu qorda qanday kumush porlaganimni ko‘rdim va birdan o‘yladim: “Men kimman?” Men uxlayotganimda, men buni unutib qo‘ydim. Bu vaqtda shamol kuchayib ketdi. Men undan so‘radim: “Men kimman?” Ammo shamol javob bermadi, faqat kulib, uchib ketdi. Keyin yonimdagi yo‘ldan so‘radim, lekin u ham javob bermadi. Bu vaqtda yonimdan uchib o‘tayotgan qushlar qo‘ndi va mening suvimni icha boshladi. “Kimman?” Men ulardan so‘radim. “Esingizda yo‘qmi? Siz soysiz. Qarang, atrofda ukalaringiz ko‘p”. Men uzoqlarga qaradim va ko‘p oqimlarni ko‘rdim. Men tezda ularning oldiga yugurdim va biz o‘ynay boshladik.

Insholarni tahlil qilishda quyidagilarni e‘tiborga olish kerak:

- ✓ o‘ziga xoslik, tasavvurning g‘ayrioddiy tasvirlari;
- ✓ bola tomonidan taklif qilingan qiziqarli g‘oyalar soni;
- ✓ hissiylik, shaxsiy munosabatni ifodalash;
- ✓ batafsil tasvirlar;
- ✓ hikoyani tuzishda bolaning boshdan kechirgan qiyinchiliklari;
- ✓ tasavvur tezligi (bolaga mustaqil syujetni o‘ylab topish uchun qancha vaqt kerak bo‘ladi).

Siz bolalarning vazifani bajarish vaqtini 5-10 daqiqa bilan cheklashingiz mumkin. Orzu ijodiy tasavvur tasvirlari orasida alohida o‘rin egallaydi. Orzu har doim kelajakka, ma‘lum bir shaxsning hayoti va faoliyati istiqbollariga qaratilgan.

Orzu sizga kelajakni rejalashtirish va uni amalga oshirish uchun xatti-harakatlaringizni tartibga solish imkonini beradi. Inson kelajakni (ya‘ni hali mavjud bo‘lmagan narsani) tasavvursiz, yangi obraz yaratish qobiliyatisiz tasavvur qila olmasdi. Maktabni tamomlab biror-bir kasb-hunar egasi bo‘lishni o‘quvchilar boshlang‘ich sinfdayoq orzu qila boshlaydi. Xayolida orzu qilayotgan kasbi haqida ma‘lum tasavvurlarni yarata boshlaydi va orzusi maqsadga aylanib boradi. Maqsadiga erishish uchun ko‘p o‘qib, izlanib, tafakkurini o‘stirib, rivojlantirishda davom etadi. Kichik maktab yoshi ijodiy xayolot va tasavvurlarni rivojlantirishning

eng muhim bosqichi hisoblanadi. Shuningdek, bu yosh fantaziyaning yuzaga kelib rivojlanishi uchun eng qulay, sezgir yosh bo‘lib xizmat qiladi. Bu paytda bolalar odatiy kundalik o‘yinlar hamda dars mashg‘ulotlari orqali tasavvurlarini boyitib, tafakkurlarini rivojlantirib boradilar.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR

1. G‘oziyev, E. G‘. Psixologiya: Kasb-hunar kollejlari uchun darslik / E. G‘. G‘oziyev. – 9-nashri. – Toshkent: O‘qituvchi. NMIU, 2017. – 352 b.
2. Xaydarov, F. I., Xalilova, N. I. Umumiy psixologiya (darslik). – Toshkent, 2010.
3. Nemov, R. S. Psixologiya. 3 kitobda. Kitob 1. – M.: Vldos, 1999.

QISQA MASOFAGA YUGURUVCHI SPORTCHILARNI YUGURISH TEXNIKASINI TAHLIL QILISH

Jumaqulov Asror Bahromovich
Fan va texnologiyalar universiteti
Pedagogika kafedrasida katta o‘qituvchisi

Annotatsiya. Quyidagi maqolada qisqa masofalarga (sprinterning) yugurish, uning texnikasining tahlili, shug‘ullanuvchining startda turishi va startdan chiqishi, belgilangan masofani bosib o‘tish va marraga etib kelishi borasida so‘z yuritiladi.

Kalit so‘zlar: *engil atletika, qisqa masofa, yugurish, sprinter, texnika, mezotsikl, sport, mashg‘ulot, harakat, fiziologik, biomexanik, psixologik.*

Аннотация. В статье рассматривается бег на короткие дистанции (спринтерский), анализ его техники, стояние участника на старте и сход со старта, преодоление заданной дистанции и достижение финиша.

Ключевые слова: *легкая атлетика, короткая дистанция, бег, спринтер, техника, мезоцикл, спорт, тренировка, движение, физиологический, биомеханический, психологический.*

Abstract. This article discusses running short distances (sprinting), analysis of his technique, starting and exiting the athlete, running the distance, as well as reaching the finish line.

Keywords: *athletics, short distance, running, sprinter, technique, mesocycle, sport, training, movement, psychological, biomechanical.*

Hozirgi kunda yurtimizda, aholining ayniqsa, kelajak egalari bo‘lmish yosh avlodning ommaviy sport va jismoniy tarbiya bilan muntazam shug‘ullanishi uchun amalga oshirilayotgan ishlarning salmog‘i va samarasini ko‘rishimiz mumkin.

O‘zbekiston Respublikasi Prezidenti Sh.M.Mirziyoyevning tashabbusi hamda boshchiligida hozirgi kungacha jismoniy tarbiya va sportga katta e‘tibor qaratilib kelinmoqda. Shuningdek, 2018- yil 5- martdagi “Jismoniy tarbiya va sport sohasida